

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatrics of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Рахматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Рахматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Миrabбасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

УДК 616.832-009.611

Khaydarov Nodir Kadirovich
Abdullaeva Muborak Bekkulovna
Tilavova Khilola Odil qizi
Tashkent State Medical University

CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265747>

ANNOTATION

The article presents an overview of current data on the clinical features of acute and chronic vertebrobasilar insufficiency (VBI). Pathogenetic mechanisms, main neurological syndromes, diagnostic approaches and current treatment methods are considered. Comparative characteristics of clinical manifestations of acute and chronic forms, as well as conditional clinical examples are given. Vertebrobasilar insufficiency (VBI) is insufficient blood flow through the posterior cerebral circulation, which is supplied by two vertebral arteries that merge to form the basilar artery. The vertebrobasilar vascular system is also known as the posterior circulation and supplies areas such as the brainstem, thalamus, hippocampus, cerebellum, occipital and medial temporal lobes. Stroke may result from either vertebral or basilar artery occlusion or from an embolus that lodges more proximally to the brain. In emergency settings, VBI is an important differential diagnosis to consider. Its presentation may share features with other etiologies including labyrinthitis, vestibular neuritis, and benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). This event reviews the evaluation and management of vertebrobasilar insufficiency and highlights the role of multidisciplinary team members in collaboration to provide well-coordinated care and improve outcomes for patients with this condition.

Keywords: vertebrobasilar insufficiency, acute VBI, chronic VBI, ischemia, vertigo, stroke, ataxia, neuroprotection, diagnosis, treatment.

Хайдаров Нодир Кодирович
Абдуллаева Муборак Беккуловна
Тилавова Хилола Одил қизи
Тошкент давлат тиббиёт университети

ЎТКИР ВА СУРУНКАЛИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛАР ЭТИШМОВЧИЛИГИНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада ўткир ва сурункали вертебробазилар этишмовчилигининг (ВБИ) клиник хусусиятлари бўйича замонавий маълумотларнинг умумий кўриниши келтирилган. Патогенетик механизмлар, асосий неврологик синдромлар, диагностика ёндашувлари ва даволашнинг замонавий усуллари кўриб чиқилади. Ўткир ва сурункали шаклларнинг клиник кўринишларининг қиёсий тавсифлари, шунингдек, шартли клиник мисоллар келтирилган. Вертебробазилар этишмовчилиги (ВБЙ) орқа мия қон айланиши орқали қон оқимининг этарли эмаслиги бўлиб, у базиляр артерияни ҳосил қилиш учун бирлашадиган иккита вертебрал артерия томонидан таъминланади. Вертебробазилар қон томир тизими орқа қон айланиши сифатида ҳам танилган ва мия сопи, таламус, хипокампус, серебеллум, оксипитал лоб ва медиал темпорал лоб каби худудларни таъминлайди. Инсулт умуртқали ёки базиляр артерияларнинг тикилиб қолиши ёки мияга проксималроқ жойлашиб қолган эмболия натижасида юзага келиши мумкин. Фавқулудда вазиятларда ВБИ эътиборга олиш керак бўлган муҳим дифференциал ташхис ҳисобланади. Унинг намоён бўлиши бошқа этиологиялар, шу жумладан лабиринтит, вестибуляр неврит ва бенигн пароксизмал позицион вертиго (БППВ) билан мос келиши мумкин. Ушбу тадбир вертебробазилар этишмовчилигини баҳолаш ва бошқаришни кўриб чиқади ва ушбу ҳолат билан оғриган беморларга яхши мувофиқлаштирилган ёрдам кўрсатиш ва натижаларни яхшилаш учун ҳамкорликда мультидисциплинар жамоа аъзоларининг ролини таъкидлайди.

Калит сўзлар: вертебробазилар этишмовчилиги, ўткир ВБИ, сурункали ВБИ, ишемия, бош айланиши, инсулт, атаксия, нейропротексия, диагностика, даволаш.

Хайдаров Нодир Кодирович
Абдуллаева Муборак Беккуловна
Тилавова Хилола Одил Қизи
Ташкентский государственный медицинский университет

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В статье представлен обзор современных данных о клинических особенностях острой и хронической вертебробазилярной недостаточности (ВБН). Рассмотрены патогенетические механизмы, основные неврологические синдромы, диагностические подходы и современные методы лечения. Приведены сравнительные характеристики клинических проявлений острой и хронической форм, а также условные клинические примеры. Вертебробазилярная недостаточность (ВБН) представляет собой недостаточный кровоток через задний круг кровообращения мозга, который снабжается двумя позвоночными артериями, которые сливаются, образуя базилярную артерию. Вертебробазилярная сосудистая система также известна как задний круг кровообращения и снабжает такие области, как ствол мозга, таламус, гиппокамп, мозжечок, затылочную и медиальную часть височной доли. Инсульт может возникнуть либо из-за окклюзии позвоночной или базилярной артерии, либо из-за эмбола, который застревает более проксимально к мозгу. В неотложных ситуациях ВБН является важным дифференциальным диагнозом, который следует учитывать. Его проявления могут иметь общие черты с другими этиологиями, включая лабиринтит, вестибулярный неврит и доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ). В этом мероприятии рассматриваются вопросы оценки и лечения вертебробазилярной недостаточности и подчеркивается роль членов междисциплинарной команды в сотрудничестве для предоставления хорошо скоординированной помощи и улучшения результатов лечения пациентов с этим заболеванием.

Ключевые слова. вертебробазилярная недостаточность, острая ВБН, хроническая ВБН, ишемия, головокружение, инсульт, атаксия, нейропротекция, диагностика, лечение.

Введение. Вертебробазилярная недостаточность (ВБН) – это сложный клинический синдром, который возникает в результате нарушений кровоснабжения в вертебробазилярном бассейне. Этот бассейн, образованный позвоночными и базилярной артериями, играет критически важную роль в обеспечении кислородом и питательными веществами жизненно важных структур головного мозга. ВБН развивается либо из-за снижения притока крови (перфузии) к этим структурам, либо из-за полной или частичной закупорки (окклюзии) артерий, питающих этот бассейн. В контексте цереброваскулярных заболеваний, то есть заболеваний, связанных с нарушением кровообращения в головном мозге, ВБН занимает важное место, уступая по распространенности только ишемическим инсультам, затрагивающим каротидный бассейн.

Клиническое течение ВБН может быть различным. В острых случаях нарушение кровообращения приводит к развитию инсульта – острого нарушения мозгового кровообращения, которое может повлечь за собой серьезные и необратимые последствия. Однако, ВБН может также протекать в хронической форме, когда нарушение кровообращения развивается постепенно и приводит к медленному, но неуклонному ухудшению когнитивных (познавательных) и неврологических функций.

Термин "вертебробазилярная недостаточность" (ВБН) возник в медицинской литературе в 1950-х годах. Его появление связано с тем, что Ч. Миллер Фишер ввел термин "каротидная недостаточность" для описания транзиторных ишемических атак (ТИА) в бассейне каротидных артерий. По аналогии, термин ВБН стал использоваться для обозначения кратковременных эпизодов нарушения кровоснабжения в вертебробазилярном бассейне, проявляющихся в виде транзиторных ишемических атак.

Вертебробазилярный бассейн, также известный как задняя циркуляция головного мозга, обеспечивает кровоснабжение таких жизненно важных структур, как ствол мозга, таламус, гиппокамп, мозжечок, затылочные доли и медиальные отделы височных долей. Ствол мозга отвечает за регуляцию основных жизненных функций, таких как дыхание, сердечная деятельность и артериальное давление. Таламус играет роль "коммутатора" сенсорной информации, поступающей в кору головного мозга. Гиппокамп участвует в формировании памяти и ориентации в пространстве. Мозжечок координирует движения и поддерживает равновесие. Затылочные доли отвечают за зрение, а медиальные отделы височных долей – за слух, память и эмоции.

На начальных стадиях развития ВБН пациенты могут не испытывать никаких симптомов. Однако, со временем в артериях вертебробазилярного бассейна может происходить накопление атеросклеротических бляшек – отложений холестерина и других веществ на стенках сосудов. Эти бляшки постепенно сужают просвет артерий, что приводит к ограничению кровотока и, в конечном итоге, может вызвать ишемические события, такие как транзиторные ишемические атаки (ТИА) или инсульты. Инсульт в вертебробазилярном бассейне может произойти либо из-за полной закупорки (окклюзии) позвоночной или базилярной артерии тромбом или эмболом, либо из-за попадания эмбола –

оторвавшегося тромба или другого инородного тела – в более мелкие артерии дистальнее по ходу кровотока.

В условиях оказания неотложной медицинской помощи ВБН представляет собой важный диагностический вызов. Это связано с тем, что многие симптомы ВБН могут имитировать симптомы других, более доброкачественных заболеваний, таких как лабиринтит (воспаление внутреннего уха), вестибулярный неврит (воспаление вестибулярного нерва) и доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ). ДППГ характеризуется кратковременными эпизодами головокружения, возникающими при изменении положения головы. Важно отметить, что симптомы ВБН могут включать головокружение, нарушение равновесия, двоение в глазах, дизартрию (нарушение речи), дисфагию (нарушение глотания), слабость или онемение в конечностях, а также внезапную потерю сознания. В связи с этим, при наличии у пациента подобных симптомов необходимо провести тщательное обследование для исключения ВБН и своевременного начала лечения, направленного на предотвращение развития инсульта и других серьезных осложнений. Неправильная диагностика и задержка в лечении ВБН могут привести к необратимым повреждениям головного мозга и инвалидности. Поэтому врачам необходимо быть внимательными к жалобам пациентов и учитывать возможность ВБН в дифференциальной диагностике различных неврологических состояний.

Эпидемиология. Примерно каждый четвертый инсульт или транзиторная ишемическая атака (ТИА) случается в вертебробазилярной системе кровоснабжения мозга. Эта проблема, как и атеросклероз, чаще встречается с возрастом, особенно после 70-80 лет, и больше распространена среди мужчин. У значительной части пожилых людей (до 25%) нарушение кровообращения в этой системе вызывает проблемы с равновесием и, как следствие, увеличивает риск падений [3]. Подобно другим видам инсультов, вертебробазилярные инсульты чаще встречаются у афроамериканцев, что может быть связано с генетическими особенностями, более высокой распространенностью высокого кровяного давления (гипертензии) и различиями в доступности и качестве медицинской помощи.

Патофизиология. Подобно другим видам инсульта, инфаркт может быть обусловлен эмболией, тромбозом на месте или лакунарным заболеванием, возникающим на фоне хронической гипертензии. В большинстве случаев острое нарушение мозгового кровообращения (ВБИ) вызвано двумя механизмами ишемии: гемодинамической недостаточностью и эмболией. В отличие от эмболии, происходящей через сонные артерии, случаи эмболии через позвоночные артерии наблюдаются реже. Потенциальными источниками эмболии служат дуга аорты, место отхождения позвоночной артерии или проксимальная часть подключичной артерии. Однако в большинстве случаев причиной эмболии является атеросклеротическое поражение [1,4].

Гемодинамическая. Снижение перфузии является основной причиной большинства случаев вертебробазилярной недостаточности. Гемодинамическая ишемия развивается

вследствие недостаточного кровообращения через базилярную артерию, особенно у пожилых пациентов, а также у лиц с диабетом и нарушенной симпатической регуляцией. Симптомы, как правило, являются воспроизводимыми и кратковременными, и в редких случаях приводят к инфаркту. Для возникновения гемодинамической ишемии требуется окклюзия обеих позвоночных артерий или базилярной артерии. К другим причинам снижения перфузии относятся прием антигипертензивных препаратов, сердечная аритмия, нарушение работы кардиостимулятора и васкулит. Поэтому крайне важно провести полное обследование, включая ЭКГ, для исключения кардиогенных причин [5]. Окклюзия других сосудов, таких как при синдроме подключичного обкрадывания, может также приводить к возникновению вертебробазилярной недостаточности, «перехватывая» кровоток из ствола мозга. Это происходит из-за того, что кровь движется по пути наименьшего сопротивления через позвоночную артерию в условиях проксимального стеноза или окклюзии подключичной артерии.

Эмболия. ВБН могут также быть вызваны атеросклеротическими бляшками, которые отрываются и приводят к образованию эмболов. Кроме того, эмболы могут формироваться из-за дефектов интимы, возникающих вследствие травм, сдавления, а в редких случаях — фиброзно-мышечной дисплазии, аневризм или расслоений. В очень редких случаях тромбы могут возникать из эктатической или веретеновидной аневризмы базилярной артерии, которая затем может эмболизировать более дистальные ветви [3][7][8].

Токсикокинетика. Дифференциация ВБН от полушарного инсульта.

1. Поражения, вызванные ВБН, обладают характерными клиническими особенностями, которые позволяют отличить их от инсульта полушарий мозга [9].

2. Часто наблюдаются мозжечковые симптомы, такие как атаксия и дисметрия.

3. При вовлечении черепных нервов клинические проявления обычно ограничиваются стороной поражения,

тогда как кортикоспинальные симптомы проявляются на противоположных конечностях из-за перекреста.

4. Дисфагия и дизартрия остаются распространенными при ВБН.

5. Поражение ствола мозга может сопровождаться возникновением одностороннего синдрома Горнера.

6. Тошнота, головокружение, нистагм и рвота часто связаны с поражением вестибулярного аппарата.

7. Вовлечение затылочной доли ведет к зрительно-пространственным дефектам или нарушениям поля зрения.

8. Как правило, когнитивные нарушения и афазия (нарушения коры головного мозга) при ВБН отсутствуют.

Анамнез и обследование. Чаще всего факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как атеросклероз и пожилой возраст, выступают основными признаками возможного развития вертебро-базилярной недостаточности (ВБН). Чтобы точно диагностировать состояние, необходимо уделить особое внимание анамнезу пациента и провести комплексное физикальное обследование, с акцентом как на неврологическую, так и на кардиологическую стороны. В частности, важно выявить аритмии или другие сердечные патологии, способные вызывать схожие проявления.

Симптоматика ВБН связана с ишемией различных отделов головного мозга, находящихся в зоне кровоснабжения заднего круга кровообращения. В случае прогрессирования болезни до инфаркта ствола мозга могут развиваться специфические синдромы в зависимости от зоны поражения, например: латеральный и медиальный синдромы продолговатого мозга, синдром базилярной артерии или окклюзия лабиринтной артерии.

Также важно учитывать дополнительные аспекты анамнеза, такие как симптомы, которые воспроизводятся при изменении положения головы. К примеру, пациент может испытывать обморок при повороте головы в сторону (синдром Боу-Хантера) или же при разгибании головы назад. [10][11][14].

Таблица 1.

Симптом	Острая ВБН	Хроническая ВБН
Головокружение	Внезапное, интенсивное	Периодическое, умеренное
Зрение	Двоение, выпадение полей	Затуманивание, снижение остроты
Речь	Дизартрия, афазия	Замедленная речь
Координация	Атаксия, падения	Нестабильность походки

Для установления точного диагноза важно исключить другие, менее серьезные заболевания, которые могут проявляться схожими симптомами, такие как лабиринтит, вестибулярный неврит или доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ). Головокружение является распространенным симптомом вертебробазилярной недостаточности (ВБИ), однако оно также характерно для периферических вестибулярных расстройств, которые протекают значительно мягче.

Особое внимание в условиях отделения неотложной помощи следует уделить дифференциации головокружения, вызванного периферическими вестибулярными патологиями, от центрального головокружения, чаще всего связанного с ВБИ. Центральные нарушения требуют более серьезного подхода и, как правило, госпитализации. Головокружение само по себе не может служить основанием для диагноза транзиторной ишемической атаки (ТИА) или ВБИ. Однако при наличии признаков или симптомов поражения ствола мозга оно становится диагностическим критерием ТИА в вертебробазилярной зоне. Физикальное обследование играет ключевую роль в выявлении признаков поражения ствола мозга или изменений со стороны черепных нервов. Кроме того, полезной информацией может быть наличие симптомов поражения контралатеральных конечностей.

Тип нистагма также помогает уточнить диагноз: вертикальный или изменчивый нистагм свидетельствуют о центральной природе

заболевания, связанной с ВБИ. Тест на толчок головы, при правильной технике выполнения и интерпретации, позволяет дифференцировать периферическое головокружение от центрального у постели больного. Положительный результат теста указывает на периферическую этиологию головокружения.

Диагностика. Артериография играет ключевую роль в диагностике и лечении патологий позвоночных и базилярных артерий. Для визуализации вертебрально-базилярной системы широко применяются неинвазивные методы, такие как КТ-ангиография и МРТ-ангиография, обеспечивающие эффективное выявление стенозов или окклюзий. КТ-ангиография демонстрирует высокое качество изображений как интракраниальных, так и экстракраниальных сосудов, однако для анализа экстракраниальных структур может потребоваться МРТ с контрастным усилением, что связано с возможным влиянием артефактов, вызванных движением при глотании.

Использование КТ-ангиографии требует осторожности из-за нефротоксичного воздействия контрастного вещества и лучевой нагрузки. При сниженной функции почек гадолиниевый контраст для МРТ может вызывать редкое, но серьезное осложнение — нефрогенный системный фиброз (НСФ), также называемый нефрогенной фиброзирующей дерматопатией (НФД). При патологиях мозгового ствола и задней черепной ямки МРТ остается оптимальным методом визуализации, особенно при остром инфаркте мозгового ствола. В таких случаях наибольшую

диагностическую ценность имеет применение диффузионно-взвешенной визуализации.

Другие патологические состояния, такие как кавернома ствола мозга или поражения мостомозжечкового угла, включая акустическую шванному и дермоидные/эпидермоидные кисты, могут быть надежно диагностированы с использованием МРТ. Помимо этого, для выявления аномалий позвоночной артерии применяется дуплексное сканирование, которое, несмотря на свои ограничения, способно фиксировать изменения скорости кровотока при наличии проксимального стеноза позвоночной артерии или синдрома обкрадывания подключичной артерии. Визуализация участков V1 и V2 может быть затруднена, но дуплексное сканирование остаётся ценным инструментом в таких случаях. Пациентам старше 45 лет рекомендуется комплексное обследование для выявления факторов риска вертебробазилярной недостаточности. Среди ключевых показателей следует учитывать уровень холестерина, липидов, сахара в крови, артериальное давление, а также необходимость отказа от курения. Для

пациентов младше 45 лет желательно дальнейшее обследование с целью исключения кардиоэмболических причин, гиперкоагуляционных нарушений, расслоения позвоночной артерии или фиброзно-мышечной дисплазии.

Лабораторные исследования должны включать общий анализ крови, оценку электролитов, функцию почек, коагулограмму, липидный профиль и показатели функции печени. У молодых пациентов также необходимо провести диагностику на наличие волчаночного антикоагулянта, мутаций протеинов C и S, а также фактора V Лейдена.

Дополнительно рекомендуется выполнение ЭКГ для выявления возможных ишемических изменений, аритмий (например, фибрилляция предсердий) или признаков инфаркта миокарда. Молодым пациентам следует пройти эхокардиографию для диагностики таких состояний, как клапанные пороки, внутрисердечные шунты справа налево, вегетации или наличие тромбов.

Таблица 2.

Метод	Информативность	Комментарий
МРТ головного мозга	Высокая	Выявляет ишемические очаги
КТ-ангиография	Высокая	Оценка сосудов
УЗДГ сосудов шеи	Средняя	Нарушение кровотока

Лечения. Подобно ишемическим инсультам, возникающим в бассейне переднего кровообращения, терапия вертебробазилярной недостаточности требует оперативного начала лечения. Перенесенные ранее транзиторные ишемические атаки (ТИА) следует рассматривать как предвестники возможного инфаркта мозга, что подчеркивает важность своевременной диагностики и вмешательства. В случае, если эмболия имеет кардиогенное происхождение, обусловленное, например, фибрилляцией предсердий или наличием механических клапанов сердца, показана антикоагулянтная терапия. Хотя это встречается значительно реже, расслоение позвоночных артерий вследствие травматического повреждения также может выступать источником эмболии, требующей применения антитромботических средств.

Если причина эмболии не является кардиогенной, терапия направлена на коррекцию модифицируемых факторов риска, включая отказ от табакокурения, снижение уровня холестерина и контроль артериальной гипертензии. В остром периоде клинические проявления заболевания часто связаны с изменениями церебральной гемодинамики, что может потребовать введение жидкости внутривенным путем для поддержания перфузионного давления либо предотвращения гипотонии. В долгосрочной перспективе первостепенное значение имеет строгий контроль уровня артериального давления как часть мероприятий вторичной профилактики инсульта.

Эффективная вторичная профилактика ишемических событий предполагает мультимодальный подход. Он включает контроль артериального давления, отказ от курения, управление гликемическим профилем, применение гиполипидемических препаратов (например, статинов), а также изменения образа жизни: разработка здорового рациона питания и регулярная физическая

активность. Хирургическое лечение при вертебробазилярной недостаточности остается ограниченным по своим возможностям и зависит от расположения пораженной бляшки, а также ожидаемой эффективности терапии. В случаях окклюзий, расположенных дистально по отношению к головному мозгу, вероятность рассмотрения хирургического вмешательства как опции возрастает.

Заключение. Острые формы вертебро-базилярной недостаточности (ВБН) связаны с повышенным риском развития инсульта, тогда как хроническое течение заболевания негативно сказывается на качестве жизни и может приводить к когнитивным нарушениям. Современные методы диагностики и лечения дают возможность значительно уменьшить вероятность осложнений, особенно при своевременном обращении за медицинской помощью.

Терапия при ВБН проводится междисциплинарной командой специалистов, в которую входят врач отделения неотложной помощи, невролог, рентгенолог, терапевт и специалист по лечению инсульта. Значительная часть пациентов сталкивается с инвалидностью, а процесс восстановления после инсульта может затянуться на годы.

Физиотерапия играет ключевую роль в лечении этого состояния, и многим пациентам требуется длительная и интенсивная реабилитация, продолжающаяся месяцами. Для наблюдения за ходом восстановления и динамикой состояния пациента зачастую необходима помощь медицинской сестры, которая обеспечивает уход на дому. Координация действий всей медицинской команды крайне важна для предоставления оптимальной и качественной помощи пациенту.

Список литературы

1. Виноградова Т.Е., Парфенов В.А. Хроническая вертебробазилярная недостаточность // Неврология и психиатрия. – 2015. – Т. 7, №3. – С. 15–22.
2. Lima Neto AC, Bittar R, Gattas GS, Bor-Seng-Shu E, Oliveira ML, Monsanto RDC, Bittar LF. Pathophysiology and Diagnosis of Vertebrobasilar Insufficiency: A Review of the Literature. *Int Arch Otorhinolaryngol.* 2017 Jul;21(3):302-307.
3. Caplan L.R. Posterior circulation ischemia: clinical features and management. – Springer, 2015. – 420 p.
4. Lee H. Isolated vascular vertigo // *J. Stroke.* – 2014. – Vol. 16(3). – P. 124–130.
5. Yuh SJ, Alkherayf F, Lesiuk H. Dolichoectasia of the vertebral basilar and internal carotid arteries: A case report and literature review. *Surg Neurol Int.* 2013;4:153.
6. Стаховская Л.В. Инсульт: диагностика, лечение, профилактика. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 512 с.
7. Compter A, van der Worp HB, Schonewille WJ, Vos JA, Boiten J, Nederkoorn PJ, Uyttenboogaart M, Lo RT, Algra A, Kappelle LJ., VAST investigators. Stenting versus medical treatment in patients with symptomatic vertebral artery stenosis: a randomised open-label phase 2 trial. *Lancet Neurol.* 2015 Jun;14(6):606-14.

8. Raheja A, Taussky P, Kumpati GS, Couldwell WT. Subclavian-to-Extracranial Vertebral Artery Bypass in a Patient With Vertebrobasilar Insufficiency: 3-Dimensional Operative Video. *Oper Neurosurg*. 2018 Mar 01;14(3):312.
9. Черникова Л.А. Современные методы нейровизуализации при ВБН. – М.: Практика, 2015. – 192 с.
10. Najafi MR, Toghianifar N, Abdar Esfahani M, Najafi MA, Mollakouchakian MJ. Dolichoectasia in vertebrobasilar arteries presented as transient ischemic attacks: A case report. *ARYA Atheroscler*. 2016 Jan;12(1):55-8.
11. Трубачев В.В. Роль артериальной гипертензии в развитии ВБН // *Неврология*. – 2014. – №6. – С. 22–27.
12. Савицкий А.Н. Дифференциальная диагностика головокружений. – Минск: Беларусь, 2014. – 184 с.
13. Kernan W.N., Ovbiagele B., Black H.R. Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack // *Stroke*. – 2014. – Vol. 45. – P. 2160–2236.
14. Трубникова Л.А. Роль когнитивных нарушений при хронической ишемии мозга // *Вестник неврологии*. – 2017. – №9. – С. 42–49.
15. Buch VP, Madsen PJ, Vaughan KA, Koch PF, Kung DK, Ozturk AK. Rotational vertebrobasilar insufficiency due to compression of a persistent first intersegmental vertebral artery variant: case report. *J Neurosurg Spine*. 2017 Feb;26(2):199-202.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000